

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'SH UNDOSSH VA QATOR UNDOSSH O'RGATILISHI

Nabiyeva Dilnavo Oybekovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda qo'sh undosh va qator undoshlarni o'rgatishning o'qitish metodikasi hamda didaktik asoslari ko'rib chiqiladi. O'quvchilar nutqini rivojlantirish va to'g'ri yozuv me'yorlarini shakllantirish uchun undosh tovushlar o'rni va ularning talaffuzi, yozilishi hamda fonetik xatolarni oldini olish bo'yicha samarali usullar yoritiladi. Maqolada tahliliy va amaliy misollar keltirilgan bo'lib, o'qituvchilarga ko'mak beruvchi tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Qo'sh undosh, qator undosh, talaffuz, fonetika, boshlang'ich sinflar, metodika, o'qitish texnologiyalari, o'quv jarayoni.*

Kirish

O'zbek tilini boshlang'ich sinflarda o'qitish jarayonida fonetik qoidalarni o'rgatish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, qo'sh undosh va qator undoshlarni to'g'ri talaffuz qilish va yozishda o'quvchilarda ma'lum qiyinchiliklar kuzatiladi. Qo'sh undoshlar "yashshil" kabi so'zlarda ikki undoshning yonma-yon kelishi bilan ifodalansa, qator undoshlar "kitobda" so'zida ikki yoki undan ortiq undoshning ketma-ket kelishini anglatadi. Bunday murakkab tovush birliklarini o'rgatish o'quvchilarning to'g'ri yozuv va talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tahlil va Muhokama

1. Boshlang'ich sinflarda fonetik o'qitishning ahamiyati

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishda fonetik bilimlarning o'rni beqiyosdir. Fonetika – tilning tovush tizimini o'rganuvchi lingvistik sohasi bo'lib, so'zlarning talaffuzi va yozuvini aniqlashda asosiy mezon sanaladi. Ayniqsa, o'zbek tilidagi undosh tovushlarning talaffuz va yozilishidagi farqlarni tushunish, o'quvchilarda fonematik sezgirlikni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda undosh tovushlarning o'rganilishi bolalarning savodxonligini oshirishga xizmat qiladi, chunki undosh tovushlar nutqning semantik jihatlarni belgilashda muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich sinflarda bolalar hali yangi nutq elementlarini o'zlashtirish bosqichida bo'lgani sababli, to'g'ri talaffuz va yozuv me'yorlarini o'rgatish pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Fonetika darslarida undoshlarning to'g'ri talaffuzi va yozilishi, ularning nutqda tutgan o'rni, talaffuzdagi o'zgarishlar va qoidalar tahlil qilinadi. Bu orqali bolalarning til sezgirligi oshadi, talaffuzdagi kamchiliklar esa vaqtida bartaraf etiladi.

2. Qo'sh undoshlarning o'quv jarayonidagi o'rni

Qo'sh undoshlar (masalan, "qushsha", "yashshil") talaffuz va yozuvda tez-tez uchraydigan xatolarga sabab bo'ladi. Ushbu undoshlar o'quvchilarning nutqiy va yozuviy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'pincha qo'sh undoshlarni noto'g'ri talaffuz qilishlari yoki yozuvda tushirib qoldirishlari mumkin. Bu holatlar "yozuvda kamchilik", "so'zning noto'g'ri talaffuzi" kabi muammolarga olib keladi.

Misol uchun, "raqam" o'rniga "rakam" yoki "yashshil" o'rniga "yashil" shakllari ishlatilishi mumkin. Ushbu xatolarni oldini olish uchun o'qituvchi bir necha bosqichda ish olib borishi lozim:

1. **Nazariy tushuntirish:** Qo'sh undoshlarning qanday shakllanishi, ularning so'zlardagi o'rni va ahamiyatini bolalarga tushuntirish.
2. **Amaliy mashqlar:** Matnlarda ichida qo'sh undoshlarni topish va ularni tahlil qilish orqali o'quvchilarning talaffuzdagi xatolarini bartaraf etish.
3. **Talaffuz mashg'ulotlari:** Dialoglar va rol o'yinlar yordamida bolalarning talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirish.

Qo'sh undoshlarni o'rgatish jarayonida ko'rgazmali usullar, jumladan, rasmlar va tovushli taqdimotlar yordamida tushuntirishning samaradorligi yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, talaffuzda qo'sh undoshlar xatosini tuzatishda fonetik diktantlar va yozma mashqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Qator undoshlarni o'rgatish metodikasi

Qator undoshlar (masalan, "kitobdan", "sinfda") talaffuzdagi aniqlik va yozuvda tushunishni murakkablashtiradigan omillardir. Qator undoshlar o'quvchilarga to'g'ri talaffuz va yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Bu holatda, bir nechta undoshning ketma-ket kelishi, o'quvchilarning talaffuz qoidalariga rioya qilmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Bunday qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

- **Tovushli tahlil:** So'zlarning tarkibiy qismlariga ajratilib, undosh tovushlarning roli va o'rini tushuntirish. Bu jarayon talaffuzdagi aniqlikni oshiradi va bolalarda so'zlarni tuzishda to'g'ri yondashuv shakllanadi.
- **Interaktiv mashg'ulotlar:** Audio taqdimotlar va multimedia vositalari yordamida qator undoshlarni o'rgatish. Bu usul orqali o'quvchilar vizual va eshitish orqali bilimlarni yaxshiroq o'zlashtiradi.
- **Misollarga asoslangan yondashuv:** O'quvchilarni "kitobdan", "sinfda" kabi qator undoshli so'zlarni noto'g'ri shakllarda yozmaslikka o'rgatish uchun har bir so'zning talaffuzi va imlosiga alohida e'tibor qaratiladi.

Bu jarayonda yozma mashqlar, diktofonlardan foydalanish va nutqiy o'yinlar orqali qator undoshlarning talaffuz va yozuvdagi murakkabliklari yengib o'tiladi. Misol uchun, "sinfda" so'zini bir necha marta talaffuz qilib, so'z tarkibidagi qator undoshlarning talaffuzi o'quvchilarga tahlil qilinadi.

4. Innovatsion usullar va texnologiyalarning qo'llanilishi

Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda qo'sh va qator undoshlarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, interaktiv doskalar, audio resurslar va multimedia darsliklari yordamida o'quvchilar o'quv jarayonida faol ishtirok etib, qiziqishlari ortadi.

Interaktiv texnologiyalar orqali o'qituvchilar:

- Undosh tovushlarni jonli misollar bilan tushuntirishi;
- Audio dasturlar orqali bolalarning to'g'ri talaffuzlarini tinglash imkoniyatini yaratishi;
- Didaktik o'yinlar orqali o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilishlari mumkin.

Bundan tashqari, o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning undosh tovushlarni o'zlashtirish jarayoni ancha yengil va samarali bo'ladi. Masalan, "topishmoq o'yinlari", "so'z yasali" kabi o'yinlar yordamida bolalarning fonetik sezgirligi oshadi va talaffuzdagi kamchiliklar kamayadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga qo'sh va qator undoshlarni o'rgatish jarayoni faqatgina nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, amaliy mashg'ulotlar, turli usullar va innovatsion texnologiyalar bilan boyitilishi lozim. To'g'ri talaffuz va yozuv qoidalariga rioya qilish o'quvchilarning nafaqat lingvistik savodxonligini, balki ularning umumiy muloqot ko'nikmalarini ham yaxshilaydi. Shunday qilib, bu jarayon bolalarning tilga bo'lgan hurmatini oshirib, ularning ma'naviy va intellektual rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

Xulosa

Qo'sh undosh va qator undoshlarni o'rgatish boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma va og'zaki nutqini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonda o'qituvchi metodikasi, innovatsion yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar tizimli tashkil etilishi talab etiladi. Ta'lim jarayonida fonetik qoidalarni o'rgatish orqali bolalarning nafaqat lingvistik, balki umumiy bilim darajasi ham oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek tili ta'limi metodikasi bo'yicha qo'llanmalar.
2. Karimov M. "Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi". Toshkent, 2019.
3. O'zbek tilining fonetikasi va grammatikasi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar.
4. Musayeva, S. I. (2024). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERACTIVE METHODS INTRODUCING THE CLT (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) APPROACH. World Scientific Research Journal, 32(1), 217-219.
5. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
6. Ta'limda interaktiv texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.